

Fachforum zum Integrationskonzept für ein FDM-spezifisches Curriculum für Promovierende

FDLink – Rahmenbedingungen für Kulturwandel und gemeinsame
Servicelandschaft stärken

Freie Universität Berlin / Sibylle Söring, Philipp Kandler

Donnerstag, 16.10.2025, 10–12 Uhr

FDLink (2024–2027)

- Dritte Projektphase nach FDMentor (2017–2019) und FDNNext (2021–2023)
- Beteiligte Institutionen: Universität Potsdam, Technische Universität Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, Europa-Universität Viadrina, Freie Universität Berlin, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg.
- Gesamtprojektleitung: Malte Dreyer (HU Berlin)
- Gefördert durch DFG

Ziele

Verzahnung von überregionalen FDM-Infrastrukturen und den Wissenschaftseinrichtungen lokal, um Forschungsdateninfrastrukturen und wissenschaftliche Forschungspraxis enger zu verknüpfen

- Entwicklung von Konzepten zur verteilten Organisation, Beratung und Vernetzung
- Unterstützung der Einrichtungen, NFDI-Konsortien, FDM-Landesinitiativen
- (ggf. fachspezifische) Optimierung von Schulungsmaterialien für universitäre Curricula

Arbeitspakete FDLINK

AP5: FDM-spezifisches Curriculum für Promovierende

Ziel ist ein niedrigschwelliges, fachunabhängiges FDM-Schulungskonzept für Promovierende, das in (verpflichtenden) Kursen eingesetzt werden kann.

Maßnahmen

- Evaluation existierender Angebote für Promovierende, Programme und Promotionsordnungen
- Entwicklung eines Integrationskonzepts von FDM-Kursen/-Modulen in Kursen zu GWP
- Erstellung eines FDM-Curriculums inkl. einer Handreichung zur Implementierung in bereits verpflichtende Kurse

Ablauf

Einführung

- Begrüßung und Vorstellungsrunde
- Vorstellung FDLINK und Ziele von AP5

Inhalte für das FDM-Curriculum

- Input
- Break-Out-Rooms
- Diskussion im Plenum

Vermittlung an Promovierende

- Input
- Break-Out-Rooms
- Diskussion im Plenum

Erfahrungen aus der FDM/GWP-Vermittlung an Promovierende

- Diskussion im Plenum

Zusammenfassung

- Zusammenfassung und Abschlussdiskussion
- Abschluss des Fachforums

Block 1 – Inhalte für das FDM-Curriculum

Inhalte

Grundlegende Konzepte des FDM

- Der Begriff Forschungsdaten und Bedeutung des FDM allgemein und für GWP
- Phasen des Forschungsdatenlebenszyklus‘
- Die Bestandteile eines Datenmanagementplans
- FAIR-Prinzipien

Arbeiten mit Daten

- Bestandteile für eine klare und nachvollziehbare Dateibenennung sowie Ordnerstrukturen
- Anforderungen, Konzepte und Bedeutung von Datenspeicherung

Dokumentation und Metadaten

- Begriff, Inhalt, Bedeutung und Methoden der Datendokumentation
- Die Begriffe Metadaten und Metadatenstandards sowie einzelne Standards
- Begriff und Relevanz von PIDs

Archivierung, Publikation, Nachnutzung

- Bedeutung der Archivierung, minimale Aufbewahrungsfristen gemäß GWP
- Begriff und Formen von Datenpublikation und Repositorien

Recht und Ethik

- Relevante Lizenzsysteme und Eigenschaften offener und restriktiver Lizenzen
- Rechtliche Aspekte, die FDM betreffen sowie fachrelevante Rechte
- Grundlagen zum Schutz personenbezogener Daten sowie des Datenschutzes und der informierten Einwilligung
- Datennutzungsvereinbarungen
- Forschungsethische Aspekte im Umgang mit Daten

Wann immer möglich, erfolgt eine Nachnutzung bestehender Materialien.

Inhalte für das FDM-Curriculum – Fragen für Break-Out-Rooms

1. Welche FDM-Inhalte sind ...

- ... für Promovierende zentral?
- ... im Kontext der GWP zentral?
- ... in Kursen zu weiteren Schlüsselqualifikationen für Promovierende zentral (z. B. Arbeitsorganisation, Projektmanagement, Vermittlungskompetenzen)?

2. Wie detailliert sollte die Vermittlung der einzelnen Aspekte sein (z. B. nach Bloom-Stufen)?

3. Zu welchen Inhalten (Kernaspekte des FDM) wären Materialien zur Vermittlung für Sie besonders hilfreich?

Block 2 – Vermittlung an Promovierende

Anforderungen an das Curriculum – Promovierende als Adressat*innen

- Hohe fachliche Spezialisierung, hohe Arbeitsbelastung, Zeitdruck: Erwartung an engen Bezug zu eigener Arbeit und/oder Praxisorientierung
- Heterogenität der Zielgruppe bezüglich FDM
 - Disziplinspezifität der Anforderungen an FDM
 - Vorwissen zu FDM/unterschiedliche Erfahrungsstufen
 - Promotionsart: Reichweite von Kursangeboten/Regelungen, zeitliche Flexibilität

Kursformate

Priorität: Entwicklung eines modularisierten Angebots zu zentralen Aspekten des FDM, die zielgruppenspezifisch zusammengestellt und in bestehende (GWP-)Kurse eingebunden werden können.

Optional: Kursmaterialien für eine zusammenhängende Lerneinheit und/oder ergänzende Module für Selbstlernkurse

Materialien für das Curriculum

- Kuratierte Liste zu Tools und Handreichungen für die praktische Umsetzung von FDM
- Hinweise zu disziplinspezifischen Materialien, Tools und Informationen
- Empfehlungen zu Selbstlernmaterialien zur Vor- und Nachbereitung
- Konzept mit Hinweisen zur Verwendung des Curriculums und zur Integration in eigene Angebote
- Weitere Materialien je nach Format

Vermittlung an Promovierende – Fragen für Break-Out-Rooms

1. Wie können Promovierende für GWP-/FDM-Angebote erreicht werden?
2. Welche Kursformate sollte das Curriculum umfassen, damit Sie es gut und ggf. auch in Teilen in Ihre Kurse und Angebote integrieren können?
3. Welche Materialien für das Curriculum sind hilfreich, um Ihre Kurse und Angebote im Bereich FDM zu ergänzen?

Block 3 – Erfahrungen aus der FDM/GWP- Vermittlung an Promovierende

Fragen für Diskussion

1. Wer führt die Vermittlung von GWP/FDM an Ihrer Einrichtung aktuell durch?
2. Welche Veränderungen sind in den letzten Jahren bei der Vermittlung von FDM und GWP an Promovierende zu beobachten (z. B. Breite des Angebots, Nachfrage, Interesse bei Entscheidungsträgern, nachgefragte und angebotene Inhalte)?
3. Welche Schritte sind für eine weitere oder sogar flächendeckende Vermittlung von GWP und FDM notwendig? Ist ein solches Ziel überhaupt sinnvoll und realistisch?

Zusammenfassung

Zeitplan

Ende 2025

Veröffentlichung Integrationskonzept

Mitte 2026

Veröffentlichung erster Entwurf FDM-Curriculum

2. Halbjahr 2026 bis
Mitte 2027

Pilotierung FDM-Curriculum

09/2027

Veröffentlichung finale Version FDM-Curriculum

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Kontakt

Philipp Kandler (P.Kandler@fu-berlin.de)

Sibylle Söring (sibylle.soering@fu-berlin.de)

Freie Universität Berlin | Universitätsbibliothek

Forschungs- und Publikationsservices | Team Forschungsdatenmanagement

Projekt FDLINK – Rahmenbedingungen für Kulturwandel
und gemeinsame Servicelandschaft stärken

<https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDLINK>

Gefördert durch

DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>